

Исследования выполнены в рамках государственного задания по программе фундаментальных научных исследований государственной академии наук на 2021-2030 годы (тема № FGNF-2025-0014 «Разработать научные основы воспроизводства плодородия почв и повышения продуктивности севооборотов с различным уровнем насыщения зерновых культур ЦЧЗ»).

ЛИТЕРАТУРА

1. Кирюшин, В. И. Агрономическое почвоведение : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 110100 «Агрохимия и агропочвоведение» / В. И. Кирюшин ; Ассоциация «Агрообразование». – Москва : Издательство КолосС, 2010. – 687 с. – (Учебник). – ISBN 978-5-9532-0763-8.
2. Внедрение технологии No-till с целью сохранения плодородия почвы и повышения эффективности сельскохозяйственного производства в различных почвенно-климатических зонах Юга России : методические рекомендации / В. И. Трухачев, А. Н. Есаулко, М. С. Сигида [и др.]. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 48 с.
3. Воспроизводство плодородия почв, продуктивность и энергетическая эффективность севооборотов / А. П. Карабутов, В. Д. Соловиченко, В. В. Никитин, Е. В. Навольнева // Земледелие. – 2019. – № 2. – С. 3-8. – DOI 10.24411/0044-3913-2019-10201.
4. Перегудов В.Н. Планирование многофакторных полевых опытов с удобрениями. – М.: Колос, 1978 – 184 с.

УДК 336.647/648

DOI 10.5281/zenodo.20378606-139-144

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОБЕРЕГАЮЩИХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ: ВЗГЛЯД ЭКОНОМИСТА DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING AGRICULTURAL TECHNOLOGIES BASED ON INNOVATION: AN ECONOMIST'S VIEW

В.И. Нечаев

V.I. Nechaev

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, г. Москва

FSBSI FRC AESDRA VNIIESH, Moscow

E-mail: v.i.nechaev@vniiesh.ru

Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования ресурсосберегающих технологий в отечественном сельскохозяйственном производстве. Предложены экономические составляющие при разработке ресурсосберега-

юющих технологий в растениеводстве и животноводстве. Вскрыты проблемы в научно-технологическом обеспечении аграрного сектора и определены меры государственной поддержки ресурсосберегающего развития отрасли.

Abstract. *This article examines the challenges of developing resource-saving technologies in domestic agricultural production. Economic considerations for developing resource-saving technologies in crop and livestock production are proposed. Problems in scientific and technological support for the agricultural sector are identified, and measures for state support for resource-saving development in the industry are identified.*

Ключевые слова: *государственная поддержка, ресурсосберегающие технологии, сельскохозяйственное производство.*

Keywords: *state support, resource-saving technologies, agricultural production.*

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы отечественному аграрному сектору экономики страны удалось добиться значительных результатов, существенно нарастить объемы производства и увеличить значимость России на мировом агропродовольственном рынке.

Особенностью современного периода развития всех отраслей аграрного сектора экономики является ресурсосбережение на основе зарубежных научных решений. Стоит отметить, что сельскохозяйственное производство в России в 5 раз более энергоемко и в 4 раза более металлоемко, а производительность труда в нем в 8-10 раз ниже, чем в ведущих зарубежных странах. Преодолеть этот разрыв в условиях санкций недружественных государств можно лишь ускорив переход отечественного агропроизводства на инновационный ресурсосберегающий путь развития, освоив соответствующие компетенции во многих секторах науки и промышленности.

Необходимо отметить, что технологический суверенитет в отрасли в 2025 г. не превышает 46% и только к 2030 г. уровень технологической независимости России в сфере продовольственной безопасности должен составить 66,7 процентов [1].

В настоящее время, потенциальный объем импортозамещения в АПК по всем средствам производства достигает 3,4 млрд \$ США, в том числе по генетическим ресурсам 1,2-1,7 млрд \$ США [4]. Например, по итогам 2025 г. уровень самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур составил 69,3%, то есть за 5 лет (с 2020 г.) этот показатель увеличился только на 4,1 процентных пункта [5].

В современных условиях хозяйствования очень важно из всего многообразия задач ресурсосбережения сосредоточить внимание и средства на тех, решение которых гарантирует быструю отдачу. К

числу таких приоритетов следует отнести биологический фактор, использование которого является наименее ресурсоемким и наиболее эффективным направлением интенсификации в сельскохозяйственном производстве. Так, целенаправленная селекция позволяет повысить продуктивность и качество получаемой продукции за счет более рационального использования почвенно-климатических ресурсов.

Биологические комбинации создания новых сортов (или пород животных) менее ограничены, чем другие направления энергосбережения, имеющие определенные параметры, за пределами которых их развитие нецелесообразно. Кроме того, внедрение в хозяйственную практику новых сортов, способствует стабильному ведению отрасли растениеводства, а их повышенная устойчивость к болезням и вредителям значительно снижает опасность загрязнения окружающей среды и повышает эффективность отрасли [2].

В целом формирование ресурсосберегающих технологий в аграрном секторе должно быть основано на скупуплезных экономических расчетах с учетом экологической составляющей. Основной целью ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве является минимизация затрат на единицу произведенной продукции при сохранении окружающей среды. Причем ресурсосбережение в отраслях растениеводства и животноводства имеют свои особенности.

На рисунке 1 представлены основные экономические составляющие формирования ресурсосберегающих технологий в растениеводстве.

Рисунок 1. Ключевые составляющие формирования ресурсосберегающих технологий в растениеводстве

Источник: составлен автором

В отличие от отрасли растениеводства, в животноводстве формирование ресурсосберегающих технологий строится на управлении жизненным циклом животного (птицы) и автоматизации производственных процессов. Основной целью при разработке этих технологий в животноводстве является снижение себестоимости кормов и энергии, на которые приходится до 80% всех производственных затрат [3].

К основным экономическим составляющим при разработке ресурсосберегающих технологий в животноводстве (птицеводстве) следует отнести:

1. Эффективность производства кормов и кормления – самый значимый блок в экономии ресурсов. В настоящее время целесообразно использовать программное обеспечение для балансировки кормов, автоматизированные цеха, исключая человеческий фактор, а также кормовые станции для адресного кормления животных, в зависимости от их продуктивности.

2. Снижение энергоемкости производства на основе рекуперации тепла, светодиодного освещения (программа «Рассвет – Закат»), вентиляции с частотными преобразователями (включаются автоматически, только при необходимых параметрах).

3. Переработка отходов, включает сепарацию навоза на фракции, в целях использования в качестве удобрения и получения собственной тепловой и электрической энергии из биомассы.

4. Цифровое управление стадом (Precision Livestock Farming) позволяет предотвращать потери животных за счет использования специальных датчиков, выявления болезней и проводить роботизированное доение.

5. Высокие капитальные затраты, которые являются экономическим барьером и требуют в 1,5-2,0 раза больше вложений на старте по сравнению с традиционными фермами, а также требования к сервису (зависимость от стабильного интернета и своевременной поставки запасных частей для импортного оборудования).

К основным проблемам в научно-технологическом обеспечении аграрного сектора в целях ресурсосбережения следует отнести:

1. Географические сложности при производстве высокотехнологической продукции и технологическая отсталость промышленных производств.

2. Проблемы с кадровым обеспечением в науке и промышленности.

3. Отсутствие единого маркетинга с информацией о научных разработках по отраслям АПК для потенциальных заказчиков.

4. Недостаточное финансирование аграрной науки и ее материально-техническое оснащение.

5. Незрелость вертикальной интеграции между производителями высокотехнологичной продукции.

6. Сегментированность управления НТП на государственном и региональном уровнях.

7. Низкая платежеспособность агропродуцентов не позволяющая повысить уровень технологического развития отрасли.

8. Отсутствие института дистрибуции для целей трансфера технологий в отрасли АПК.

9. Недостаточное привлечение бизнеса к разработке государственных заданий научно-исследовательских организаций.

В условиях высокой ключевой ставки, падения рентабельности аграриев и роста стоимости техники формирование ресурсосберегающих технологий в аграрном секторе без активного вмешательства государства невозможно. Основными механизмами поддержки являются программы субсидирования, льготное кредитование и лизинг, а также грантовые программы для фермеров. Однако их эффективность сегодня ограничена нестабильностью финансирования и недостаточным масштабом.

К основным мерам государственной поддержки научно-технологического и ресурсосберегающего развития отрасли в настоящее время следует отнести:

- совершенствование структуры научно-технического потенциала АПК и реструктуризацию аграрной науки, в том числе в интересах преодоления ведомственной несогласованности;

- проведение ежегодного мониторинга инновационного развития аграрного сектора экономики страны в целях выявления необходимых бизнесу научных исследований;

- укрепление материально-технической базы, совершенствование планирования и финансирования научных и образовательных организаций;

- закрепление правового статуса «института развития» за организациями, осуществляющими адресную государственную поддержку аграрной сферы экономики и способствующих ее развитию с учетом национальных приоритетов;

- повышение уровня кадрового обеспечения научно-технической деятельности;

- нормативно-правовое обеспечение реализации научно-технического потенциала (вернуться к рассмотрению и принятию федерального закона «Об инновационной деятельности»);

- совершенствование системы информационно-консультационного

обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- трансфер научных достижений в агропромышленное производство;
- создание единой информационной системы (цифровой платформы)

в целях обеспечения научно-методической и информационно-аналитической поддержки использования научных результатов;

– разработку отраслевых технологических дорожных карт по ключевым направлениям ресурсосберегающего развития отраслей АПК;

– финансирование недостающих прикладных исследований, выявленных на основе мониторинга, для чего целесообразно создать при Минсельхозе России специальный финансовый фонд с целью субсидирования части процентных ставок по кредитам на разработку и трансфер НИОКР;

– широкое использование возможностей цифровизации и информационных технологий для трансфера ресурсосберегающих разработок в хозяйственную практику.

Таким образом, целесообразность ускорения формирования ресурсосберегающих технологий в АПК диктуется комплексом стоящих перед ним социально-экономических вызовов, определяющих необходимость решения задач технико-технологического перевооружения агропромышленного комплекса в целях роста производства продукции и обеспечения продовольственной безопасности страны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Материалы «круглого стола» на тему «Законодательное обеспечение технологического суверенитета агропромышленного комплекса Российской Федерации от 18.12.2025 г. // Комитет Советов Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. – М.: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 2025.

2. Нечаев В.И. Резервы увеличения производства зерна и повышение его эффективности: региональный аспект / В.И. Нечаев, А.П. Рыбалкин. – М.: АгриПресс, 2002. – 284 с. – ISBN 5-93128-016-2. – EDN RWIBZL.

3. Нечаев В.И. Проблемы инновационного развития животноводства / В.И. Нечаев, Е.И. Артемова. – Краснодар: Издательство «Атри», 2009. – 366 с. – ISBN 978-5-94672-341-1. – EDN QTKZDL.

4. Суверенная генетика для российского АПК: интернет сайт – ООО «Яков и партнёры». – URL: <https://yakovpartners.ru/publications/a-sovereign-capability-in-genetics-for-russian-agriculture/> (дата обращения 25.03.2026).

5. Уровень самообеспеченности семенами в 2025 году достиг 70% // Агроинвестор. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77 – 80404. – URL: <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/45388-pravitelstvo-raspredelilo-kvotuna-import-semyan-iz-ndruzhestvennykh-stran/> Дата публикации: 14.01.2026.